

Interação silvicultura - agricultura

A inovação do cultivo de milho entre fileiras de choupo

www.af4eu.eu

Milho numa plantação de choupo no primeiro ano, Santa Fé, Granada.

O cultivo de choupos na província de Granada oferece uma série de benefícios que vão desde a melhoria ecológica do ambiente até à promoção económica e social da região.

A empresa Agroservicios Hijo de Celedonio S.L., incorporou o cultivo de milho na produção de choupos. Esta prática já era realizada no passado na área de Vega de Granada, que consistia no cultivo de diferentes produtos hortícolas entre as fileiras de choupos durante o primeiro ano de produção. Hoje em dia, a industrialização da produção levou ao seu desaparecimento em praticamente toda a área, mas alguns agricultores recuperaram-na e transformaram-na numa estratégia produtiva.

O cultivo do milho entre as fileiras de choupo otimiza o uso do espaço e dos recursos, especialmente a disponibilidade de solo e água. O milho é semeado durante duas estações.

Após estas duas estações, a cultura do milho é rodada para a parcela que foi cortada naquele ano, de modo que a cada dois anos o milho é plantado em uma parcela diferente da fazenda, que consiste em um total de 10 parcelas. Desde a última colheita de milho até ao corte da madeira e dependendo da disponibilidade de pastagem, o gado é utilizado para gerir a cobertura vegetal.

Atualmente existem 125 ha de choupos divididos em parcelas de 10 a 15 ha e todos os anos é cortada uma das parcelas. Os choupos, que têm um ciclo de 10 anos, são plantados no final de fevereiro, enquanto o milho é semeado em meados de abril, aproveitando a humidade proporcionada pela rega que os choupos recebem nesta altura. Ao mesmo tempo, o milho fornece uma cobertura do solo essencial para o desenvolvimento dos choupos no início do seu crescimento.

A área sob a árvore que permanece improdutivo representa 30% da área, no entanto, a produção de milho no primeiro ano dos choupos é de 10.000 kg/ha. No segundo ano, devido à sombra proporcionada pelos choupos, a produção de milho é reduzida para 6.000 kg/ha. A alta rentabilidade do milho permite aumentar a eficiência do uso da terra.

Este sistema garante que ambas as culturas possam crescer sem competir por luz e nutrientes. Como árvores de crescimento rápido, os choupos fornecem sombra para o milho, o que ajuda a reduzir a temperatura do solo e a evapotranspiração, favorecendo assim o desenvolvimento do milho durante os dias quentes de verão.

Este modelo agrícola permite aos agricultores diversificar os seus rendimentos. Enquanto os choupos podem ser colhidos a cada 10 anos para a produção de madeira, o milho pode ser colhido anualmente. Isto proporciona um fluxo constante de rendimentos e reduz o risco económico.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.